

Utolsó interjú Lukács Györggyel

Kategória: [2021. július](#)

Írta: Yvon Bourdet

Bár a marxizmus meg a munkásmozgalom történetében is otthonosan mozgott, Yvon Bourdet-t (1920-2005) kutatóként és aktivistaként leginkább az öngazgatás kérdései foglalkoztatták.

Rendkívül eredeti elképzelései voltak az öngazgatásról, és ebbe az ő alapvetően marxista ihletésű teóriájába az ausztro-marxizmus meg a munkaszociológia eredményeit is beledolgozta. 1968 után, nem is annyira a Történelem és osztálytudat, mint inkább az ausztro-marxisták műveinek tanulmányozása keltette fel Bourdet érdeklődését Lukács György iránt. Elsősorban nem a filozófus és nem is az esztéta érdekelte, hanem a történelem tanúja. Utóvégre Lukács az első világháború után csaknem tíz évet töltött a „vörös” Bécsben. Úgy gondolta, ha Lukács segíteni nem is segítheti az ausztro-marxisták megértésében, néhány ismeretlen történelmi tény talán meg tudhat tőle.

Lukács György 1970 októberében interjút adott a francia állami televízióknak.^[1] Bourdet ekkor határozta el, hogy ő is mikrofonvégre kapja a Történelem és osztálytudat „újra megtalált” szerzőjét (utóvégre a francia tévé riportereinek alkalmazkodnia kellett a nagyközönség tájékozottságához és érdeklődéséhez). Az interjúból Bourdet még ugyanabban az évben viszonylag hosszú részleteket közölt a L’homme et la société című folyóirat 20. (április-május-júniusi), valamint az Autogestion et Socialisme című folyóirat 16-17. számában, a teljes szöveget pedig a Figures de Lukacs című 1972-es könyvének függelékében jelentette meg. Az alábbiakban ebből mutatunk be egy rövid szemelvényt magyar fordításban. (Az interjú teljes szövege az Eszmélet Lukács-émlékszámában fog megjelenni.)

Á. P.

Y. B. *Azt beszélnek, a Szovjetunióban korántsem egyformán bánnak az értelmiséggel: akik kutatómunkát végeznek, azokat békén hagyják, és ezek, úgy látszik, eléggé szabadon beszélhetnek, az írókat és művészeket viszont, ha bírálják a politikai rendszert, bolondnak nyilvánítják, és pszichiátriai intézetekbe csukják őket. Mi erről a véleménye?*

L. Gy. Itt olyan dologról van szó, amit nem lehet a szintiszta elméletből levezetni. Erre csakis úgy lehet válaszolni, ha Oroszországot empirikus nézőpontból vesszük szemügyre. Oroszország a világ második nagyhatalma, és csakis úgy tudja ezt a rangot megtartani, ha a hadserege technikai szempontból egy szinten van az amerikai hadsereggel, különösen az atomfegyvereket illetően. Ennek következményeképpen azok a tudósok, akiknek a kutatása nélkülözhetetlen előfeltétele a fegyverek technikai tökéletesítésének, érinthetetlenek. Azt csinálnak, amit akarnak, azt mondják, amit akarnak. Azok az értelmiségiek viszont, akik nem védelmezik a Szovjetunió fennmaradásával kapcsolatos érdekeket, elég rossz helyzetben vannak. Nem tudom, olvasta-e, de írtam egy kis könyvet Szolzsenyicinről, és ebben a könyvben pont arról beszélek, hogy jelenleg lehetetlen a sztálini idők irodalmi kritikája. Szolzsenyicin él és dolgozik, de a helyzete nagyon nehéz, majdhogy nem lehetetlen. Annak a ténynek, hogy másképp bánnak az írókkal és megint másképp a tudósokkal, a szocializmus építésének jelenlegi időszakában keresendők a gyökerei. Ha a Szovjetunió nem szabadítja fel teljesen a tudományos és technikai kutatást, ha nem veti bele magát a kutatásba, Oroszország aligha fog sokáig fennmaradni. Erre nem is érdemes szót vesztegetni, annyira világos, miért is élvez korlátozatlan szabadságot a haditechnika fejlesztésével kapcsolatos tudomány, míg más területeken csak annyiban létezhet értelmiségi tevékenység, amennyiben a szocialista társadalom pillanatnyi érdekei ezt lehetővé teszik.

Y. B. *De ha így van, hogyan látja, lehetséges a rendszer fejlődése? Hogyan enyhülhet ez a despotizmus, lassú fejlődéssel vagy hirtelen változással?*

L. Gy. Úgy látom, mindegyik szocialista országnak megvannak a maga gazdasági problémái, és az a véleményem, hogy ezeket a problémákat nem lehet megoldani demokratizálódás, a munkások életének demokratizálása nélkül. Mindössze az a baj, hogy még nincsenek adva a demokratizálódás előfeltételei. Ezt már a közelmúlt lengyelországi eseményei is bizonyítják. Megfigyelhető volt, hogy a munkástömegek teljesen közömbösek a munkásszervezetek iránt. Márpedig szerintem épp ez a közöny termeli ki az ellenszert, és az ellensúlyt is, ami a helyzet elmaradhatatlan velejárója; ellensúlyon természetesen a spontán sztrájkokat, a vadsztrájkokat értem. Ebből a szempontból nem szabad azt hinni, hogy Lengyelország nagyon különbözik a többi szocialista országtól. Persze, míg Lengyelországban volt robbanás, más szocialista országokban még nem volt, de mindenütt ugyanazt a közönyt látjuk, a munkások úgy érzik, a szervezetek nem foglalkoznak a jogaik védelmével, ezért olyan közömbösek a mindennapi valóságukkal szemben; nem csoda, hogy ez a közöny egy nap – mint ahogy Lengyelországban is történt – spontán sztrájkba csap át. Minden szocialista országban jelen van ez a veszély; ami ma Lengyelországban történik, holnap vagy holnapután minden szocialista országban megtörténhet.

Y. B. *De ott a hadsereg, a szovjet állam bármikor eltáposhatja a mozgalmat.*

L. Gy. Ez így van, de valamikor, ha nem tévedek, Talleyrand is mondta, a szuronyokkal sok mindent lehet csinálni, csak egyet nem, nem lehet rájuk ülni, és az ilyen rendszer, már amikor rá kell ülni a szuronyokra, nem lehet szilárd. Úgy is fel lehet fogni a dolgot, hogy a kelet-európai országok politikai rendszerei átmenetiek, és a gazdasági problémák miatt immár elodázhatatlan a gazdasági reform. De igazi gazdasági reform nem lehetséges a munkások mindennapjainak demokratizálása nélkül, ebből a szempontból sok a még megoldatlan kérdés.

Y. B. *Mit gondol, a bürokrácia végre tud hajtani a kelet-európai rendszerekben olyan gazdasági reformot, amely az életszínvonal emelésével el tudja kerülni a lázadást?*

L. Gy. Nem hiszem. A robbanást csakis akkor lehet elkerülni, ha a mindkét szembenálló fél tudja, mit akar a másik, és hogy mi lehetséges, mi nem. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a munkásoknak mindent meg kell adni, amit csak kérnek, csak azt, hogy állandó párbeszédre van szükség a párt meg a munkásság között, máskülönben honnan tudná a párt, hogy adott időben mi foglalkoztatja a munkásokat, mert korántsem mindig ugyanaz foglalkoztatja őket, vagy ha ugyanaz, nem mindig azonos intenzitással. Ezért nélkülözhetetlen az állandó kapcsolat, és én ezt a kapcsolatot hívom demokráciának, a társadalom demokratizálásának. Ilyen demokratizálódás nélkül lehetetlennek tartom a gazdasági reformot.

Y. B. *A bürokrácia pedig, ugyebár, képtelen erre az állandó konzultációra, ha csak önmagát meg nem tagadja?*

L. Gy. Képtelen, igen. Én legalábbis sohase... (természetesen nem lehet ezt ilyen határozottan kijelenteni), szóval én még sohase talákoztam olyan reformmal, amit bürokraták hajtottak végre. A bürokraták ugyanis mindig azt hiszik, hogy ami a bürokratikus rendszerüknek valóság, az azonos a tömegek valóságával, de ez nagy tévedés. Tanulmányozni kell, és a mindennapokat figyelembe véve kell tanulmányozni a munkások hétköznapijait, máskülönben honnan tudnánk, hogy valójában mit akarnak, és hogyan akarnak harcolni az igazságukért.

Y. B. *Más szóval már nem tartja lehetségesnek az állam fokozatos elhalását, és Ön is úgy gondolja, mint Marx, hogy le kell rombolni az apparátust, az állam gépezetét?*

L. Gy. Tudja, olyan dolog ez, ami még nagyon, nagyon messze van. Az állam csak demokráciában halhat el. A mai bürokráciával az állam még erősebb, még hatalmasabb, elhalásnak még semmi jele, de még változásnak sem. Nem hinném, már amennyire meg tudom ítélni a dolgokat, hogy a bürokrácia akar-e, tervez-e bármit is változtatni az államon. Ha elolvassuk, mit mondott Brezsnyev az

utolsó pártkongresszuson, látjuk, semmi változás nem lesz, minden marad a mostani állapotban. Ebből a szempontból – és ezt csak helyeselni lehet – a sztálini időkhöz sem akarnak visszatérni, de a mai bürokratikus egyensúlyt fenn akarják tartani.

Ádám Péter fordítása

[1] Az interjút, amit François Bondy készített, a francia állami televízió „György Lukacs (sic), philosophe marxiste” címen 1970. október 13-án sugározta „Un certain regard” c. sorozatában. Az 59:05 perces franciául készült interjú CPF86655619 számon van nyilvántartva az INA (*Institut National de l'Audiovisuel*) katalógusában.